

BADIIY MATN VA TILNING ESTETIK FUNKSIYASI

M.Hakimov, FarDU professori

Annotatsiya. *Ushbu maqolada badiiy matn va tilning estetik funksiyasi haqida so‘z boradi. Tilning estetik funksiyasi fikrni boshqalar anglay oladigan va qiynalmay tushuna oladigan hamda kitobxon ularni mutolaa qilganida teran anglashdan tashqari lazzatlana oladigan tarzda yozish tilning jozibasi va latofatini ko‘rsatish orqali yuzaga chiqadi.*

Annotation. *This article discusses the aesthetic function of literary text and language. The aesthetic function of language is to write in such a way that others can understand and understand without difficulty, and the reader can enjoy their reading in addition to deep understanding, by demonstrating the charm and grace of language.*

Аннотация. *В данной статье речь идёт о художественном тексте и эстетической функции языка. Эстетическая функция языка проявляется в умении писать таким образом, чтобы мысль была понятна другим без затруднений, а читатель не только глубоко осмыслил прочитанное, но и получил удовольствие от чтения, благодаря демонстрации привлекательности и изящества языка.*

Kalit so‘z va iboralar: *lingvistika, matn turlari, badiiy matn, til funksiyalari, tilning estetik funksiyasi, differentsiatsiya, kommunikatsiya, lisoniy birliklar.*

Keywords and phrases: *linguistics, text types, literary text, language functions, aesthetic function of language, differentiation, communication, linguistic units.*

Ключевые слова и выражения: *лингвистика, типы текстов, художественный текст, функции языка, эстетическая функция языка, дифференциация, коммуникация, языковые единицы.*

Tilning ijtimoiy funksiyasi uning qo‘llanish sistemasiga nisbatan belgilanadi. Bu esa tilning adabiy shakliga nisbatlanuvchi va o‘zaro differentsiatsiyalanuvchi uslublarga xos xususiyatlarni aniqlashdan boshlanadi. Tilning hayoti esa o‘zaro bir-biridan farqlanuvchi turlicha uslublarga taalluqli kontekstlar bilan uzviy bog‘liqdir. “Til elementlarining adabiy asarlarda birdaniga ikki vazifani – ham aloqa, ham estetik vazifani bajarishi uning tadqiqiga alohida mas’uliyat bilan qarashni taqozo qiladi. Ana shu mas’uliyatdan kelib chiqib aytish mumkinki, umumxalq o‘zbek tili va o‘zbek adabiy tili doirasida badiiy adabiyot sohasi talablarini qondirishga xizmat qila oladigan alohida poetik til vujudga kelgan” [1, 3]. Poetik tilning o‘ziga xos xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladigan lisoniy vositalarning badiiy-estetik funksiyalari shu uslubga xos badiiylik kategoriyalarini tashkil qiladi, bu lisoniy birliklarning muallif kommunikativ maqsadini ifodalashdagi faollashuvi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham har qanday til nutqning uslubiy-funksional turlarida faollashadi. Tilning faollashishi matn yoki nutqning yaratilishi bilan bog‘liq jarayon bo‘lib, so‘zlashuvchilar o‘rtasidagi kommunikativ munosabat lisoniy birliklarning estetik aktuallashishida ko‘zga tashlanadi. “Lisoniy birliklarning estetik resurslarini o‘rganish filologik tadqiqotlarning muhim aspektini tashkil qiladi. Biroq bu

muammolar ilmiy polemika uchun hamon ochiq qolayotgan masalalardan biri bo'lib, tilning estetik funksiyalariga bag'ishlangan tadqiqotlar barmoq bilan sanarlidir. Jumladan, tilning badiiy-estetik tomoni A.A.Potebnya, B.Kroche, G.Shpeta, B.A.Larin, R.O.Yakobson, V.V.Vinokur, Y.Mukarjovskiy, D.N.Shmelev, R.A.Budagov va boshqalarning asarlarida u yoki bu darajada o'z ifodasini topgan" [2]. Tilning ifoda imkoniyatlarini namoyon qila olish muallifning badiiy mahoratiga bog'liq bo'ladi. "Muallif" degan so'z kunda qo'llanadigan eng jo'n va oddiy so'zlar qatoridan o'rin oldi va bugun bu so'zda yozuvchi uchun eng faxrli unvon ifodalanishi hech bir insonning xayoliga kelmaydi. Lotincha *auctor* so'zi *augere* fe'lidan kelib chiqadi va biror narsaning miqdorini ko'paytirmoq, oshirmoq degan ma'noni bildiradi. Harb maydonlarida g'alaba qozonib, qo'lga kiritgan hududlari bilan mamlakat chegaralarini kengaytirgan muzaffar sarkardalar shu nomga sazovor bo'lishgan... "muallif" degan unvonga o'z asarlari bilan xalqning ma'naviy boyliklarini ko'paytirgan, xalq uchun go'zallik bobida yangi hududlar ochishga erishgan yozuvchilargina taqdirlanishga munosib bo'lishgan"[3, 43]. Demak, muallif degan buyuk unvon har qanday badiiy asar yozgan yozuvchigagina emas, balki xalqning estetik mulkini ko'paytirishga xizmat qilgan haqiqiy va chin ma'nodagi so'z ustalarigagina taalluqlidir. Yuqorida muallif so'ziga berilgan ta'rifga ko'ra "biron narsaning miqdorini ko'paytirmoq, oshirmoq degan ma'no" rus tilshunosi R.A.Budagov ta'kidlaganidek: "...tilga va nutqqa nisbatan "estetik"likni so'zlovchi yoki yozuvchining faqat nimani gapirayotganligiga va nima haqida yozayotganligigagina emas, balki qanday gapirayotganligiga va qanday yozayotganligiga" [4, 4] nisbatan belgilash kerak. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ta'sirchan va obrazli gapirish mohir ijodkorlargagina, notiqlik san'ati maktabining yirik darg'alarigagina xos bo'lgan xususiyatdir. Ular tildan ustalik bilan, mohirlik bilan foydalanish evaziga o'z fikrlarini nazmda quyma satrlarda, nasrda esa qisqa va ravon jumalalarda ravshan va muxtasar tarzda ifodalay oladilar. Fikrni boshqalar anglay oladigan va qiynalmay tushuna oladigan hamda kitobxon ularni mutolaa qilganida teran anglashdan tashqari lazzatlana oladigan tarzda yozish tilning jozibasi va latofatini ko'rsatish bilan barobardir. Tilning estetik funksiyasi o'zining ana shu xususiyatlari bilan bor bo'yini ko'rsata oladi.

Estetika termini asli grekcha *aisthetikos* so'zidan olingan bo'lib, u his-tuyg'u bilan idrok qilish ma'nosini anglatadi. Estetika falsafiy kategoriyalar tizimiga oid tushuncha bo'lib, u falsafa fanining tadqiqot obyektidir. Estetika adabiy-badiiy ijodiy jarayonlar bilan bog'liq ifoda formalarini o'rganuvchi soha hisoblanadi [5]. K.Fossler lingvoestetika haqida o'zining qarashlarini bildirib, "intuitsiya va estetik did tilning strukturasi aniqlashga xizmat qiladi... estetika bu ruh, intuitsiya ifodasi haqidagi fan, til esa bu o'zlikning ma'naviy ifodasidir. U til estetikasi mohiyatini barcha nafis estetik san'atlarning boshlanishi deb tushuntiradi. Jumladan, raqs – bu jestlar tili, musiqa – nozik ohang(ton)lar, naqsh va rassomlik san'atida – ranglar va chiziqalar, barcha tillarning tili bu poeziyadir. Hozirgi tilshunoslikda barcha sohalar faqat ikkilamchidir, tilning poetikligi esa bu uning funksiyalaridan biridir"[6]. Shuning uchun ham yozuvchining faqat nimani gapirayotganligiga va nima haqida yozayotganligigagina emas, balki qanday gapirayotganligiga va qanday yozayotganligiga" nisbatan badiiy-estetik kategoriyalarni belgilash kerak. Ana shu

fikrlar asosida til aloqa vositasi bo‘libgina qolmay, kommunikativ, akkumlyativ, ekspressiv, estetik, poetik funksiyalarni ham bajaradi. “Agar til va madaniyat o‘zaro bog‘liq tushunchalar sifatida e’tirof etilsa, unda tilning estetik (poetik) funksiyasini fakultativ hodisa deb bo‘lmaydi va u tilning kommunikativ, akkummulyativ va kognitiv funksiyalari bilan o‘zaro munosabatga kirishadi”[6]. Til funksiyalari ichida uning estetik vazifasi alohida ahamiyatga egadir. Tilning estetik funksiyasi ijodkor tomonidan yaratilgan badiiy asarlarda yanada aniqroq ko‘zga tashlanadi. Shuning uchun ham har qanday tilning ifoda imkoniyatlari boy va beqiyos darajada go‘zaldir. Mavjud adabiy asarlar, folklor namunalari, so‘z o‘yinlariga asoslangan nozik askiya san’ati, qo‘yingki, o‘zida badiiylik xususiyatlarini namoyon etuvchi til bilan tanishish jarayonida kommunikatsiya ishtirokchilari tilning o‘ziga xos tovlanishlari, uning benihoya go‘zalligidan zavqlanadilar. Tilshunoslikda bunday fikr va qarashlar N.Mahmudovga tegishli bo‘lib, u tilning estetik funksiyasi bilan bog‘liq tushunchalarga chuqurroq yondashadi. Bu boradagi fikrlari bilan tilning badiiy-estetik xususiyatlarining mohiyatiga kirib boradi. Natijada o‘zbek tilshunosligida lingvoestetika haqidagi dastlabki tushuncha va qarashlar shakllana boshladi. Sohaga oid ilmiy adabiyotlarda til estetikasi haqida so‘z yuritiladi. “Til estetikasi haqida gap ketganda, faqat muayyan yozuvchining tili atrofida fikr yuritiladi. Estetikani faqat badiiy asarlar tiligagina xos, undan tashqarida til estetikasi haqida gapirish mumkin emas, deb qarash noto‘g‘ridir. Chunki til estetikasining asosi nutqning sifatiga, qandayligiga suyanadi. Jonli so‘zlashuvda ham, ko‘pincha, fikrni qanday ifodalanayotganligiga e’tibor beriladi. Ana shu e’tibor bilanoq til o‘zining kommunikativ funksiyasi bilan birgalikda estetik funksiyasini ham namoyon qiladi. Demak, nafaqat badiiy asarda, balki undan tashqarida ham til o‘zining estetik funksiyasi bilan ishtirok etishi mumkin”[4, 4]. Tilning estetik funksiyasini faqat ijodiy jarayon bilan bog‘lash mumkin emas. Chunki tilning ifoda imkoniyatlari keng bo‘lib, shu tildan foydalanuvchi til sohiblari adabiy til, og‘zaki yoki yozma nutq jarayonida o‘z fikrlarini mantiqan qisqa va ixcham ifoda shakllariga asoslangan holda berishi, fikrlar ifodasida til imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishi, uni chiroyli va ta’sirchan nutqqa aylantirishi faqat badiiy asar uchungina xos emas. Adabiy nutqning barcha ko‘rinishlarida muloqot ishtirokchilari fikrlarini o‘ziga xos ifoda shakli bilan berishlari mumkin. Qanday yozish yoki qanday gapirish kabi tilning estetik funksiyasi ko‘proq ijodkorlarga xos bo‘lgani uchun ham uni badiiy asar materiallari asosida izohlashga o‘rganib qolganmiz. Aslida, mohir ijodkor oddiy ma’lumotlarni berishda ham fikrga estetik mazmun singdira oladi.

Tilshunoslikda lingvoestetika yangi yo‘nalish sifatida endigina o‘zining tadqiqot obyekti va predmetiga ega bo‘lib bormoqda. Voqea-hodisalarning badiiy tasviri lison orqali bayon qilinar ekan, lisoniy vositalar orqali ifodalangan fikrlar o‘zining estetik funksiyalari bilan matnning badiiylikni ta’minlashga xizmat qiladi. Badiiy matn tarkibidagi har bir element yoki birliklar lingvoestetik aspektda tadqiq etilishi mumkin. Badiiy matnni lingvoestetik aspektda tadqiq etishga qaratilgan izlanishlar dunyo tilshunosligida talaygina bo‘lib, ularning aksariyati matnning mazmuniy strukturasi va birliklari masalalariga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar:

1. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби. – Самарқанд: Зарафшон, 1992. – Б. 3.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-estetiki-yazykovyh-edinits/viewer>
3. Парандовский Я. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022. – Б. 43.
4. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 4.
5. Словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1988. – С. 607
6. Приорова И.В. Об эстетике, норме и системе языка: дискуссия без противоречий в кратком изложении трех лингвистических концепций XX века // https://vestnik-rosnou.ru/sites/default/files/10_1.pdf